

Plancton y la fórmula secreta: efectos de los parámetros fisicoquímicos en comunidades planctónicas del manglar de Las Lisas, Santa Rosa, Guatemala.

Adriana Monterroso¹, Franz Forkel¹, Gerardo Gatica¹, Glenda Díaz¹, José Barrillas¹, Pietro Rojas¹

¹Universidad del Valle de Guatemala, Departamento de Biología, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Resumen:

Las Lisas, Santa Rosa posee uno de los manglares de Guatemala, dicha zona es de alta productividad y en ella se puede encontrar diversidad de zooplancton y fitoplancton. El objetivo principal del estudio fue determinar si los parámetros fisicoquímicos y la distancia hacia una industria posiblemente contaminante tienen efecto en la riqueza y abundancia de plancton, así como en la abundancia de: copépodos, diatomeas y dinoflagelados. Se realizaron colectas de plancton utilizando una red de arrastre en 3 localidades diferentes. Se realizaron 33 alícuotas estandarizadas a 100 ml, y se determinaron las morfoespecies de plancton presentes. Para medir los parámetros fisicoquímicos se usó un espectrofotómetro HACH y un pHmetro. Los datos se analizaron utilizando Rstudio. Para analizar las diferencias entre estos 3 transectos se realizó un análisis de múltiples variables con un escalamiento multidimensional no métrico (NMDS). Se realizaron modelos lineales generalizados, con una familia de datos binomial negativo para las variables: abundancia total, riqueza alfa, abundancia de copépodos, diatomeas, y dinoflagelados. Además, se realizaron modelos lineales para: la concentración de nitratos, fosfatos, la turbidez y acidez del agua, dependiendo de la distancia al punto de contaminación. Se concluyó que las variables fisicoquímicas como fosfatos, nitratos y acidez no poseen efecto claro en la abundancia de dinoflagelados y diatomeas. Sin embargo, se concluyó que la presencia de fosfatos, localidad turbidez, pH y distancia a la industria poseen un efecto claro positivo en la abundancia de copépodos. Se recomienda realizar más muestreos para obtener resultados más contundentes.

Palabras clave: *camaronera, copépodos, diatomeas, dinoflagelados, fosfatos, nitratos, turbidez*

Plankton and the secret formula: an analysis on the planktonic communities in a mangrove ecosystem in Las Lisas, Santa Rosa, Guatemala.

Abstract:

One of the mangrove forests from Guatemala is located in Las Lisas, Santa Rosa. As a high productivity zone, it possesses a great diversity of both phytoplankton and zooplankton. The main objective of this study was to determine whether physicochemical parameters and the distance to a possibly polluting industry had an effect on the richness and abundance of plankton, as well as on the abundance of: copepods, diatoms and dinoflagellates. Plankton samples were collected using a trawl net in three different locations of the mangrove forest. 33 aliquots were made, one for each point, and standardized to 100ml, subsequently determining the morphospecies present in each. A HACH spectrophotometer and a pHmeter were used to measure the physicochemical parameters. Data was analyzed using RStudio. A multivariate analysis with a non-metric multidimensional scaling (NMDS) was performed to analyze the differences between these 3 locations. Generalized linear models, using a negative binomial data family for the variables, were performed for these variables: abundance; alpha richness; copepod, diatom, and dinoflagellate abundance. In addition, linear models were performed for: nitrate and phosphate concentration, turbidity, and water acidity, using distance to the pollution point as the

predictive variable. It was concluded that the physicochemical variables, such as: phosphates, nitrates, and acidity do not have a clear effect on the diatom and dinoflagellate abundance. However, it was also concluded that phosphates concentration, location, turbidity, pH, and distance to the pollution point have a clear, positive effect on copepod abundance. Further sampling is recommended to obtain more conclusive results.

Key words: *copepods, diatoms, dinoflagellates, nitrates, phosphates, water turbidity, shrimp farm*

Introducción:

Los manglares son ecosistemas de zonas costeras tropicales y subtropicales. Se caracterizan por ser zonas aledañas a lagunas, desembocaduras de ríos, y lagos. Esto los convierte en zonas de vida en las que se mezcla el agua salada y dulce. Las inundaciones ocasionadas por las mareas influyen en la salinidad del agua de estos, al igual que la salinidad del suelo y su posición topográfica. Entre los distintos servicios ecosistémicos que brindan los manglares, se puede mencionar: la protección a las costas contra vientos y mareas altas a consecuencia de lluvias; su capacidad de filtración de agua y la proporción de hábitat para diversos organismos, incluyendo macro y micro invertebrados (Lee et al., 2014). En Guatemala, uno de los bosques de manglar existentes se encuentra en el Área de Las Lisas, Santa Rosa, colindando con el canal de Chiquimulilla (Ortíz & Martínez, 2020).

Al ser zonas de alta productividad, generalmente poseen gran riqueza y abundancia de zooplancton y fitoplancton (Hébert, et al., 2016). Los parámetros fisicoquímicos y calidad del agua pueden ser un indicador de la riqueza y abundancia de invertebrados planctónicos. La comprensión de la comunidad planctónica constituye una herramienta sumamente útil e importante para estudios de contaminación y de otros parámetros ambientales (Fakhraee, et al., 2020). Al ser parte de la red trófica, esta comunidad constituye un papel importante como fuente de alimentación y transferencia de energía en las comunidades estuarinas. Además, mediante sus asociaciones con bacterias desempeñan un rol importante en el ciclo de nutrientes como fósforo y nitrógeno (Chen, et al., 2017; Valdés et al., 2017).

Las diatomeas, uno de los grupos más representativos del plancton estudiado, desempeñan un rol importante en el ambiente acuático y marino y es que son grandes productoras de actividad primaria ya que producen una cantidad significativa de oxígeno y fijan dióxido de carbono, contribuyendo así a la producción de biomasa y al ciclo global de carbono (Tang et al., 2017). Así también se debe tomar en cuenta que las diatomeas son una fuente importante de alimento para una variedad de organismos acuáticos, como larvas de peces y moluscos. Además, estos organismos tienen la capacidad de acumular y reciclar nutrientes tal como el nitrógeno, fósforo y sílice, por lo que, al morir, se hunden bajo el agua y al llevar estos nutrientes fomentan el ciclo de nutrientes en el ecosistema (Kemp & Villareal, 2018).

La industria camaronera provee una gran cantidad de empleos y genera alrededor de 450 millones de USD anualmente. No obstante, las actividades no reguladas poseen repercusiones socioeconómicas, ecológicas y de sostenibilidad. Entre estas repercusiones se encuentran la destrucción de bosques de manglar y la disminución de la biodiversidad de estos ecosistemas. Pueden repercutir además en la calidad de agua, provocar brotes de enfermedades y en el uso del suelo de la región. Adicionalmente, generan alteraciones en los parámetros fisicoquímicos, principalmente las concentraciones de nitratos y fosfatos. Este factor junto con la acidificación del océano provoca cambios en la composición de las comunidades planctónicas. Es por esto por lo que las camaroneras deberían basar su funcionamiento en un modelo ecológico que minimice el impacto ambiental (Islam & Buihyan, 2016; Buihyan et al., 2022).

Tomando estos aspectos en cuenta, el objetivo de este estudio fue realizar una caracterización fisicoquímica y de riqueza y abundancia de zooplancton en el área estuarina de Las Lisas, Santa Rosa colindante con una camaronera. Realizando 3 transectos de muestra distintos, se esperaba encontrar diferencias entre la riqueza y abundancia de zooplancton en cada uno. De igual manera, se hipotetizó que los parámetros nitratos y fosfatos tendrían un efecto en la abundancia de diatomeas y dinoflagelados. Proyectamos que mientras más distancia a la camaronera hubiera, mayor sería la riqueza y abundancia de zooplancton. De igual manera, se proyectó que habría una mayor riqueza y abundancia de dinoflagelados y diatomeas en puntos con mayor presencia de nitratos y fosfatos.

Área de estudio

Las Lisas es una región marino-costera, ubicada en el sur oriente de la ciudad de Guatemala, en Chiquimulilla. Esta zona se extiende por aproximadamente 30.8km cuadrados y se divide en la región costera, la zona del manglar (dominado por bosques de mangle) y la zona del canal. A esta extensión se le denomina como bioma Sabana Tropical Húmeda, así mismo sus límites colindan con pastizales, salineras y camaroneras, así como fincas agrícolas (Ortíz & Martínez, 2020). En relación con el canal, este es un cuerpo de agua de cerca de 120 km de longitud, este es una formación natural de gran importancia ya que funge como zona de crianza para gran variedad de especies, además, es una zona que se ve influenciada por aguas marinas y agua dulce continental, así como la proveniente de lluvias, por lo que es un ecosistema variado de gran importancia ecológica.

Figura 1: Área de estudio y metodología. Las coordenadas proyectadas en sistema decimal, UTM 15. Proyección del esferoide de Clarke. **A.** Área de estudio. **B.** Transectos de muestreo. Transecto Barra del Jote en amarillo, Tributario 1 en naranja y Tributario 2 en verde. **C.** Muestreo de Campo. **D.** Trabajo de Laboratorio.

Metodología:

Análisis de agua, diversidad y abundancia de microorganismos en manglar ubicado en Las Lisas, Santa Rosa, Guatemala

Se llevó a cabo la recolección de plancton y agua en 3 distintos sectores en los manglares de Las Lisas. Se recolectó el plancton con una red de arrastre (1) y luego, las muestras fueron fijadas con etanol para preservar el plancton (2). Además, se tomó un triplicado de agua que fue analizado con un espectrofotómetro portátil HACH (3). En el laboratorio se prepararon alícuotas de las muestras de plancton (4) para contabilizar e identificar a los organismos presentes (5). Por último, se ajustaron y estandarizaron los datos, y se analizaron con R Studio (6).

Figura 2: Metodología resumida utilizada para el estudio.

Muestreo

Se llevó a cabo la recolección de muestra en diferentes sectores de los manglares presentes en Las Lisas, estos fueron escogidos en base a la ubicación de una industria ubicada cerca del manglar. Se realizaron 3 transectos: Tributario 1, Tributario 2 y Barra del Jiote. Cada transecto contaba con 11 puntos de muestreo a 100 metros de distancia entre sí. En cada punto se tomaron muestras de agua en frascos de vidrio, se realizaron 3 lavados para garantizar la homogeneidad de la muestra.

Posteriormente, se realizó la colecta plancton utilizando una red de arrastre, mediante un arrastre horizontal en la superficie durante 5 minutos a un máximo de 2 nudos de velocidad. Esta colecta se realizó en los once puntos de muestreo, las muestras fueron trasvasadas a frascos, fijadas con 50 ml de etanol al 70% y llevadas al laboratorio para su posterior análisis. Finalmente, se realizó la medición del pH en triplicado in situ, utilizando un pHmetro. Entre cada medición se lavó el pHmetro con agua destilada y se calibró para evitar alterar las mediciones de pH. Cabe resaltar que por cada punto se tomaron las coordenadas en formato de decimales.

Análisis de calidad de agua:

A partir de las muestras de agua previamente colectadas, se midió la concentración de nitratos y fosfatos empleando un espectrofotómetro portátil HACH. Con este dispositivo también se midió la turbidez del agua en cada uno de estos puntos. Cada evaluación de parámetros físico-químicos se realizó en triplicado por cada punto de muestreo.

Análisis de laboratorio:

Para ello se realizó un conteo de los diferentes microorganismos presentes en cada muestra utilizando un microscopio. Se realizaron alícuotas de 14ml para cada punto muestreado, luego cada alícuota fue evaluada gota a gota. Por cada gota se realizó un barrido, identificando las especies encontradas y contabilizando uno a uno los organismos hasta terminar la alícuota. Luego, se escaló la cantidad de especies en base a la alícuota definida para cada punto. Los resultados fueron estandarizados a 100 ml. Para tabular los resultados se creó una tabla con imágenes de lo observado en el microscopio, cada integrante colocó lo visto en base a estas imágenes para poder definir correctamente la riqueza y abundancia por punto. Se tomó como abundancia absoluta el dato general de conteo de todos los organismos. Este conteo tomó en cuenta principalmente a eucariotas ya que no se realizaron tinciones. La riqueza para este estudio se delimitó por el número de morfoespecies distintas en cada punto.

Análisis estadístico:

Se realizó el análisis estadístico utilizando la versión 4.2.2 de R en la versión 2022.12.0+353 de la interfaz RStudio. Se utilizaron las librerías: readxl, ggplot2, psych, vegan, lattice, effects, MASS y DHARMA. Primeramente, se revisó la distribución de los datos para eliminar valores atípicos con un diagrama de dispersión de Cleveland. Luego, se analizó la heterogeneidad de los transectos. Para analizar las diferencias entre estos 3 transectos se realizó un análisis de múltiples variables con un escalamiento multidimensional no métrico (NMDS). El primero toma en cuenta los parámetros biológicos y los parámetros fisicoquímicos, el segundo solo parámetros biológicos y el tercero solamente parámetros fisicoquímicos.

Teniendo en cuenta las diferentes variables de respuesta, se realizaron modelos, para determinar si existen variables con efectos claros en la riqueza y abundancia de zooplancton y en los parámetros fisicoquímicos. Se realizaron modelos lineales generalizados, con una familia de datos binomial negativo para corregir la sobre dispersión, para: abundancia total; riqueza alfa; abundancia de copépodos, diatomeas, y dinoflagelados. Para estos modelos se tomó en cuenta las siguientes variables no colineales (Coeficiente de Pearson < 0.7): fosfatos, pH, turbidez, distancia, y el transecto (tributarios o Barra del Jote), se eliminó la variable nitratos. Estas variables cumplieron con un factor de inflación de varianza < 3. Además, se realizaron modelos lineales para la concentración de nitratos, fosfatos, la turbidez y acidez del agua, dependiendo de la distancia al punto de contaminación (industria camaronera/salinera) y evaluando si existían diferencias entre los tributarios y la Barra del Jote.

Resultados:

Los resultados del análisis del NMDS se muestran en la figura 3. Los resultados de los modelos lineales y lineales generalizados se resumen en el cuadro 1. Las figuras de la 4-7 muestran gráficos de regresión con intervalos de confianza para las variables que sí tuvieron efecto claro. De igual manera se muestran diagramas de violín y caja y bigotes según localidad para los modelos en los que esta variable tuvo un efecto claro.

NMDS: La figura 3 ilustra los resultados del análisis de múltiples variables con un escalamiento multidimensional no métrico. La figura 3A muestra el análisis usando datos biológicos y fisicoquímicos. La Figura 3B muestra un análisis usando únicamente las variables biológicas. La Figura 3C muestra el análisis usando únicamente variables fisicoquímicas.

Figura 3: NMDS del área de estudio

A. Utilizando todos los datos. B. Utilizando datos biológicos (abundancia y riqueza) C. Utilizando parámetros físicoquímicos

Modelos: El cuadro 1 resume los resultados de los modelos realizados. Se presentan las variables predictoras: fosfatos, distancia (m), localidad, pH y turbidez. Se presenta el tamaño del efecto beta, error estándar y los interceptos con el intervalo de confianza superior e inferior.

Cuadro 1. Tamaño del efecto (β), error estándar (EE), límite inferior (LIIC) y superior (LSIC) del intervalo de confianza de 95% de las variables explicativas para el análisis de plancton realizado en la región de Las Lisas, Santa Rosa, Guatemala en el año 2023. Las variables que presentan un efecto claro en **negrita**.

Variable	Tamaño de Efecto (β)	EE	LIIC	LSIC
<i>(a) Abundancia total</i>				
Intercepto	6.625185046	16.100199677	-51.300675494	48.975937164
Fosfatos	-0.135891695	2.067023686	-4.617813061	3.721989886
Distancia	0.000004003	0.000706015	-0.001224341	0.001259988
Tributario 1	0.078740109	1.780227377	-4.176736714	5.308339984
Tributario 2	-0.071790139	1.340770650	-2.733297509	2.586460601
pH	0.198170774	2.051579134	-5.319245365	7.762013524
Turbidez	0.109035875	0.059318817	-0.015301284	0.233797191
<i>(b) Riqueza Alfa</i>				
Intercepto	-2.3599022	6.6479646	-16.0418103642	11.0892339778
Fosfatos	1.6992678	0.7973626	0.1006905568	3.3142402647
Distancia	0.0003839	0.0002757	-0.0001476579	0.0009203318
Tributario 1	1.0168900	0.7143732	-0.3871997827	2.4355881891

Tributario 2	0.9691791	0.5536813	-0.1169087845	2.0616463896
pH	0.3713092	0.8485979	-1.3556974164	2.1330689074
Turbidez	-0.0079138	0.0233769	-0.0543559570	0.0384961612

(c) Abundancia de Diatomeas

Intercepto	22.5446692	17.2149398	-11.195992841	56.285331168
Fosfatos	-2.3662322	2.2100849	-6.697919144	1.965454656
Distancia	-0.0002956	0.0007549	-0.001775102	0.001183978
Tributario 1	-1.9757918	1.9034549	-5.706494943	1.754911300
Tributario 2	-1.1911175	1.4335718	-4.000866584	1.618631525
pH	-1.6511182	2.1936363	-5.950566414	2.648329988
Turbidez	0.1186005	0.0634237	-0.005707693	0.242908643

(d) Abundancia de Dinoflagelados

Intercepto	-8.1629808	29.1806397	-65.355983539	49.030022009
Fosfatos	-2.7789447	4.5781736	-11.752000092	6.194110655
Turbidez	-0.0849802	0.1063817	-0.293484513	0.123524063
pH	1.6693646	3.7168418	-5.615511573	8.954240711
Distancia	0.0002664	0.0013706	-0.002419879	0.002952767
Tributario 1	2.2784543	3.1890225	-3.971914850	8.528823545
Tributario 2	1.1413314	2.3708777	-3.505503506	5.788166306

(e) Abundancia de Copépodos

Intercepto	-38.4060976	15.7663872	-69.3076486755	-7.504546475
Fosfatos	7.4597277	2.0288718	3.4832120041	11.436243423
Distancia	0.0023018	0.0006921	0.0009452131	0.003658301
Tributario 1	7.6288263	1.7450414	4.2086079389	11.049044725
Tributario 2	4.9271363	1.3128951	2.3539092474	7.500363323
pH	4.1593890	2.0083949	0.2230073522	8.095770738
Turbidez	0.1658988	0.0582099	0.0518095839	0.279988017

(f) Logaritmo de la Concentración de Nitratos

Intercepto	0.6968606	0.5590365	-0.398830853614	1.7925520307
Distancia	0.0003726	0.5590365	0.000006268524	0.0007389894
Tributario 1	-0.9271863	0.2729288	-1.462116952704	-0.3922556618
Tributario 2	-0.7926893	0.3019429	-1.384486409318	-0.2008921419

(g) Logaritmo de la concentración de Fosfatos

Intercepto	0.21220877	0.29435574	-0.3647178813	0.78913542137
Distancia	-0.00022227	0.00009868	-0.0004156899	-0.00002885594
Tributario 1	-0.49854079	0.14249614	-0.7778280936	-0.21925348240
Tributario 2	-0.19257603	0.16210004	-0.5102862771	0.12513421295

(h) Turbidez

Intercepto	4.8304282	8.7337071	-12.287323103	21.948179595
Distancia	0.0003981	0.0029202	-0.005325449	0.006121691
Tributario 1	1.0335874	4.2639081	-7.323518798	9.390693663
Tributario 2	8.4693923	4.7171883	-0.776126798	17.714911452

(i) Acidez (pH)

Intercepto	7.74543493	0.17971627	7.3931975188	8.097672347567
Distancia	-0.00012161	0.00006009	-0.0002393844	-0.000003832952
Grupo Tributario 1	-0.67919329	0.08773979	-0.8510701215	-0.507136455170
Grupo Tributario 2	-0.37387490	0.09706708	-0.5641228847	-0.183626908976

Gráficos de regresión: Las figuras 4-7 ilustran regresiones de las variables que sí tuvieron un efecto claro. La figura 4 resume el efecto positivo de la concentración de fosfatos en la riqueza alfa del área de estudio. La figura 4 muestra las variables con un efecto claro en la abundancia de copépodos, debido a que en este caso la localidad tuvo un efecto claro, se incluye un diagrama de caja y bigotes para la abundancia de copépodos según localidad. La figura 5 ilustra los resultados del modelo de nitratos, se incluye una regresión entre el logaritmo de nitratos según distancia a la camaronera y un diagrama de caja y bigotes de la concentración de nitratos según localidad. La figura 6 incluye una regresión entre los valores de pH según la distancia a la camaronera y un diagrama de caja y bigotes de los valores de pH según localidad. La figura 7 muestra los resultados del modelo de fosfatos, se incluye una regresión entre el logaritmo de fosfatos según distancia a la camaronera y un diagrama de caja y bigotes de la concentración de fosfatos según localidad.

Figura 4: Efecto de la concentración de fosfatos en la riqueza alfa

A

B

Figura 4: Efectos de las variables en la abundancia de copépedo **A.** Turbidez **B.** pH. **C.** Distancia **D.** Fosfatos **E.** Abundancia según localidad

Figura 5: Logaritmo de nitratos según distancia a la camaronera y según localidad **A.** logaritmo de nitratos según distancia a la camaronera **B.** Logaritmo de nitratos según localidad

A

Figura 6 : Valor de pH según distancia a la camaronera y según localidad . **A.** Valor de pH según distancia a la camaronera **B.** Valor de pH según localidad

A

Figura 7: Logaritmo de fosfatos según distancia a la camaronera y según localidad **A.** Logaritmo de concentración fosfatos según distancia a la camaronera **B.** Logaritmo de concentración de fosfatos según localidad

Discusión:

Heterogeneidad de los transectos:

Los resultados de los NMDS se pueden apreciar en la figura 2. A partir de este análisis, podemos observar que en términos generales (figura 2A) no hay diferencias significativas entre puntos, pero sí que el Tributario 2 y la Barra del Jote son los más distintos entre sí. El segundo NMDS toma en cuenta solamente los factores biológicos evaluados (abundancia total, riqueza alfa y abundancia de diatomeas, copépodos y dinoflagelados). En la figura 2C, se observa que los transectos son muy similares a las 3 localidades al tomar en cuenta los parámetros biológicos de evaluación.

Para el tercer gráfico se tomaron en cuenta únicamente los parámetros fisicoquímicos (pH, distancia a la camaronera/salinera, turbidez, y concentración de fosfatos y nitratos). En este análisis sí se evidenció una diferencia

entre los tributarios y la Barra del Jote. Esto se podrá explorar más con el análisis de los modelos, pero es importante notar que existen evidencias de estos resultados. En los parámetros fisicoquímicos existen diferentes comportamientos según el cauce en el afluente, el sedimento, etc. Entre ello es importante mencionar que la acumulación de fosfatos y nitratos es distinta, ya que los fosfatos suelen acumularse más cerca del punto de contaminación que los nitratos que suelen disolverse y movilizarse más abajo en el afluente (Bowes et al., 2015). La fuerza de la corriente también afecta estos procesos, así como la turbidez del agua, que también se ve influenciada por el tráfico en el Canal. Los procesos de eutrofización se dan por un ingreso de fósforo y nitrógeno, lo que significa que tanto en las zonas lejanas como cercanas al punto de contaminación existe la posibilidad de que existan estos procesos (González et al., 2019). Por esto, observamos una respuesta similar en los procesos biológicos medidos por la cantidad de diatomeas y dinoflagelados (organismos fotosintéticos), copépodos (depredadores de fitoplancton) y la abundancia general y la riqueza alfa en cada punto. De esta manera, las principales diferencias en los distintos grupos son los factores fisicoquímicos, reflejados también por la distancia al punto de contaminación.

Abundancia:

Al evaluar los posibles efectos de las distintas variables estudiadas no se encontró ningún efecto claro sobre la abundancia total como se observa en el cuadro 1. Se ha estudiado que en estos ecosistemas la abundancia total y la abundancia relativa puede verse afectada por la temporalidad y estacionalidad del ambiente, y mayormente por el nivel de degradación que existe en el bosque (Carugati et al., 2018). En Guatemala, al ser un país en vías de desarrollo, la industria cada vez se expande más, provocando un mayor impacto en el medio natural. Estas perturbaciones podrían llegar a ser más notorias con el paso del tiempo, por lo que es importante que estudios que tomen en cuenta la abundancia de especies, así como la abundancia relativa, se realicen periódicamente en estos ecosistemas.

Riqueza:

Al analizar los modelos se observó que únicamente la concentración de fosfatos tiene un efecto grande sobre la riqueza, como se observa en el cuadro 1 y figura 3. El fósforo es uno de los principales promotores de la eutrofización, que se da por un sobrecrecimiento del fitoplancton (González et al., 2019), por lo que se espera que en los lugares con estas condiciones veamos una mayor cantidad de organismos, sin embargo, para explicar el porqué del aumento en la riqueza es importante mencionar qué organismos fueron predominantes en las morfoespecies identificadas. La mayor parte de las morfoespecies corresponde a dinoflagelados, copépodos y diatomeas, siendo este último, el que presentó mayor diversidad entre las 3 localidades. Las diatomeas tienen una respuesta clara ante los cambios de fosfatos, donde los ambientes con mayor riqueza existen en las concentraciones más altas y más bajas (Yuan et al., 2023). De esta manera, el principal efecto en la riqueza por causa de los fosfatos está probablemente ligado con la diversidad de diatomeas, pues en ambientes de altas concentraciones coexisten más especies.

Copépodos:

Tal como resume el cuadro 1 y figura 4, todas las variables propuestas en el modelo poseen un efecto claro y positivo sobre la abundancia de copépodos; es decir son directamente proporcionales a la abundancia de copépodos. Dicho efecto es marginal para la distancia a la camaronera y grande para las variables: fosfatos, transecto, pH y turbidez. Se puede apreciar que respecto al transecto Barra del Jote, los transectos Tributario 1 y Tributario 2 poseen una mayor abundancia de copépodos.

Como parte de su metabolismo, los copépodos excretan nitrógeno en forma de amonio y nitrógeno orgánico, al igual que fósforo orgánico e inorgánico. La cantidad de excreción depende de su dieta. Los copépodos de dieta herbívora excretan más fósforo, mientras que los de dieta carnívora excretan más nitrógeno, pero el tamaño del alimento también afecta dicho proceso (Alcatraz et al., 2010; Valdés, *et al.*, 2017). Debido a esto, se espera que exista una

correlación positiva entre la presencia de estos nutrientes y la abundancia de copépodos. No obstante, cabe recalcar que otros parámetros como el oxígeno disuelto, variación en rangos de salinidad y temperatura también afectan la cantidad de fosfatos excretados por los copépodos (Alcatraz, *et al.*, 2010; Valdés, *et al.*, 2017). Alcatraz, *et al.*, (2010) encontraron una mayor excreción de fosfatos en la temporada de verano, en condiciones de menos oxígeno disuelto y mayor variación de salinidad. Por lo cual, se propone un estudio a futuro para determinar si en el área de Las Lisas existen estas variaciones estacionales en la abundancia de copépodos, tomando en cuenta los parámetros mencionados.

Factores como la acidificación del océano pueden afectar en las poblaciones de copépodos. Vehmaa, *et al.* (2016) concluyeron que la plasticidad fenotípica de los copépodos se reduce en pH ácidos. De igual manera este factor junto con el aumento de la temperatura fomentan la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales pueden provocar daños celulares. En rangos de pH ácidos, aumentan las necesidades energéticas de estos organismos; estos se enfocan en mantener la homeostasis. Por esta razón, existe un menor crecimiento celular, somático y menor plasticidad celular. Dichos factores pueden conllevar a una reducción de las poblaciones de copépodos en las condiciones descritas. No obstante, esto no es decisivo para todas las especies, algunos copépodos como *Calanipeda aquaedulcis*, no muestran repercusiones en futuros escenarios de acidificación (Vehmaa, *et al.*, 2016; Bhuiyan, *et al.*, 2022).

En cuanto al efecto encontrado entre la turbidez y la abundancia de copépodos, puede deberse a la fuente de alimentación de dichos organismos. En algunos casos como el de *Acartia tonsa*, en el Río de la Plata, se ha reportado que existe una mayor abundancia de copépodos en los puntos de turbidez máxima. Este fenómeno se debe a que su fuente de alimento principal es el detritus y materia de suspensión. Ambos componentes son más abundantes en sectores con una mayor turbidez y menor presencia de clorofila a (Derisio, *et al.*, 2014). Esto concuerda con los hallazgos del presente estudio.

De acuerdo con las proyecciones del estudio, se esperaba encontrar una mayor abundancia de copépodos mientras aumentara la distancia a la camaronera. El cuadro 1 muestra que hay efectos marginales positivos en cuanto a la distancia con la camaronera. Esto podría estar relacionado con las prácticas de las camaroneras en usos de contaminantes (Shill, *et al.*, 2013). De igual manera, se encontró que respecto al transecto Barra del Jiote, los transectos Tributario 1 y 2 poseen más abundancia de copépodos. Esto puede deberse a la turbulencia del agua, ya que en comparación a estos dos transectos la Barra del Jiote posee un mayor tráfico que los otros dos canales. Se ha demostrado que la turbulencia afecta en la tasa de alimentación de los copépodos esto debido a que su señalización hidromecánica se ve afectada, por lo tanto, el tiempo de detección de presas aumenta (Prariere *et al.*, 2012).

Diatomeas:

Tal como muestra el cuadro 1, ninguna de las variables propuestas en el modelo posee efecto claro sobre la abundancia de diatomeas. Las diatomeas se caracterizan principalmente por sus cambios evolutivos, los cuales se pueden ver reflejados en su resistencia a cambios ambientales. Las diatomeas han desarrollado la capacidad de adaptarse a ambientes con alta turbidez, influenciados principalmente por motivos antropogénicos. En el plan corporal de las diatomeas existe una vacuola central que le brinda la capacidad de almacenar nutrientes que funcionan como reserva de energía. Esta ayuda a optimizar la absorción de CO₂ de manera que el organismo pueda llegar a una fase de reposo que es utilizada para la adaptación a los cambios en el ambiente (Tang *et al.*, 2017).

Por otro lado, es importante mencionar que las diatomeas son organismos bentónicos, lo cual quiere decir que pasan la mayor parte de su vida en el fondo marino. Los ambientes bentónicos se caracterizan por tener condiciones adversas para la supervivencia de organismos como: menor disponibilidad de oxígeno, menos luz solar y en algunos casos se presentan ciertas toxicidades en los ambientes. Las condiciones extremas en los ambientes bentónicos

impulsan a los organismos a desarrollar cierto tipo de reproducción conocido como “heterótico”, en el cual da lugar a una amplia diversidad genética. Esto debido a que favorece al entrecruzamiento de especies, generando descendientes más resistentes a cambios drásticos en el ambiente (Osuna-Cruz et al., 2020).

Basándose en el análisis estadístico presentado en el cuadro 1 y respaldado con los datos biológicos, la abundancia de las diatomeas no se ve afectada por las variables propuestas para el estudio. Esto se debe a que las diatomeas demuestran tolerancia a los fosfatos por su capacidad de utilizarlos eficientemente para su crecimiento. Además, demuestran adaptabilidad a cambios en el pH, turbidez y otras variables ambientales (Jin & Agustí, 2018; Nikitashina et al., 2022). En algunos casos, los efectos de los factores mencionados anteriormente pueden estar compensados por otras interacciones ecológicas, es decir, que si la distancia a la camaronera o la turbidez aumentan, es posible que también aumente la disponibilidad de nutrientes y luz solar lo que favorece a las diatomeas en lugar de inhibir su abundancia (Aranguren-Gassis et al., 2019)

La localidad no marcó un efecto claro sobre la abundancia de diatomeas. Esto resalta ya que, como se ha discutido, la presencia de nitratos y fosfatos en el ambiente impactan los crecimientos de diatomeas, pudiendo generar blooms. Sin embargo, no se observaron efectos de ninguna de estas variables, que según los modelos, la localidad sí tiene efecto sobre ellas. Por ello, se propone que las muestras de plancton de diatomeas no son representativas, pues como se ha estudiado, este grupo presenta hábitos bentónicos en la zona fótica (Fukai et al., 2022). Por esto, para evaluar de mejor manera los efectos que las industrias camaroneras pueden generar sobre la abundancia de diatomeas sería necesario analizar comunidades planctónicas y bentónicas.

Dinoflagelados:

Por otro lado, basándose en los resultados obtenidos en el cuadro 1, se puede determinar que ninguna de las variables propuestas para este estudio tiene algún efecto sobre la abundancia de los dinoflagelados en el área de estudio. En otras palabras, tanto variables fisicoquímicas como la distancia de la camaronera o el número de transecto afectan la abundancia de los dinoflagelados. Tomando en cuenta estos resultados, se puede afirmar que no es posible determinar si existe un factor en este estudio que pueda afectar la abundancia de estos organismos.

Esto podría suceder debido a que los dinoflagelados pueden llegar a tolerar las diferentes características fisicoquímicas del medio, incluyendo la presencia de nitratos y fosfatos en el mismo. Esto se debe a que son capaces de generar su propio alimento por medio de estos dos iones químicos, incluso cuando son escasos en el medio donde se encuentran (Jeong, et al., 2010). Además, una de sus características es que presentan resistencia a situaciones ambientales extremas, lo cual les confiere la capacidad de resistir los cambios ambientales bruscos que suceden en el ecosistema (Li & Wong, 2019).

La abundancia de dinoflagelados no se vio afectada por los parámetros fisicoquímicos, sin embargo, es importante tomar en cuenta que este grupo de organismos podría presentar una mayor respuesta, y efectos claros ante mediciones de factores biológicos. Se ha estudiado que las poblaciones de dinoflagelados tienen una respuesta clara ante la presencia de copépodos en su ambiente (Prevett et al., 2019). Estos cambios en las comunidades de estos organismos se ven afectados por señalización bioquímica (Lindström et al., 2017). Por ello, en la región sería necesario un estudio que tome en cuenta estos factores de señalización química- biológica, y evaluar si estos afectan las comunidades de dinoflagelados de la región. Esto, porque se ha demostrado que los parámetros fisicoquímicos sí afectan a los copépodos, que son de quienes reciben estas señales químicas en el ambiente.

Nitratos:

Tal como se observa en el Cuadro # 1, la presencia de Nitratos en el agua está dictada por la zona y distancia propia de los diferentes tributarios. La distancia posee un efecto marginal positivo sobre la abundancia y presencia de los

nitratos en el agua. Este factor es directamente proporcional a la distancia, a mayor distancia, mayor será la cantidad de nitratos presentes en el agua.

Características propias de la zona tal como la presencia de técnicas agrícolas y plantas de crecimiento y producción de camarón ejercen un factor importante ante la presencia de estos contaminantes en el agua. El uso de fertilizantes a base de nitrógeno es una técnica conocida para el desarrollo de la industria agrícola y teniendo en cuenta el ciclo del nitrógeno, donde gracias a la lixiviación y escorrentía ocurrida posterior a la presencia de precipitación. Estos movimientos dentro del ciclo del nitrógeno corresponden a la proporcionalidad con la que se comporta el modelo, ya que, al existir esta escorrentía y lixiviación junto a la corriente, estos contaminantes se transportan a través de los canales tributarios hasta la barra del Jote, evidenciando que a mayor distancia transcurrida desde el tributario, mayor presencia de nitratos se encuentran presentes en el agua (Bhuiyan, *et al.*, 2022).

Fosfatos:

Al igual que los nitratos, la presencia de fosfatos a su vez está determinada por la distancia, de manera marginal, entre los canales tributarios y la barra del Jote. Este factor se observa en el cuadro 1. Sin embargo, y a diferencia de los nitratos, estos contaminantes presentan un comportamiento inversamente proporcional, puesto a que, a mayor distancia del tributario, menor es la presencia de fosfatos en el agua. De la misma manera que los nitratos, la presencia de fosfatos como contaminantes se debe en gran parte a la industria agrícola y de producción de la zona, añadiendo el uso de detergentes utilizados en los hogares. La principal razón por la que se observa un comportamiento inverso en los fosfatos es por la acumulación de estos en los sedimentos y su baja movilidad en comparación con los nitratos (Bowes et al., 2015).

En cuanto a los efectos de esta contaminación por fosfato, el agua dulce se ve afectada en el proceso de autorregulación y limpieza, por lo que conforme la presencia de este contaminante permanezca y aumente, el cuerpo de agua entrará en un estado de eutrofización (Reta *et al.*, 2019). Teniendo en cuenta esto, el movimiento de agua y las corrientes de estos afluentes juegan a su vez un papel importante para que este fenómeno ocurra, por lo que puede ser un factor que evidencie el comportamiento del modelo y de su inversa proporcionalidad en cuanto a la distancia, esto debido a que mientras más cercano se encuentre el tributario a la barra del Jote, mayor corriente y movimiento del agua existe, haciendo que este fenómeno y la presencia de estos contaminantes no sea tan elevada en comparación a las zonas más cercanas a la industria y agricultura y más lejanas a la barra del Jote, donde se observó una mayor presencia de estos contaminantes.

Acidez:

Como se puede ver en el cuadro 1, la acidez se ve determinada por su relación marginal con la distancia de los distintos puntos de muestreo. Se evidencia que en los canales tributarios 1 y 2 existe un ph menor al de la Barra del Jote. Esto significa que en el área de los canales tributarios existe un ph más ácido. Adicionalmente, se presenta una relación indirectamente proporcional entre la distancia y la acidez. A mayor distancia de las camaroneras se presenta una menor acidez.

Algo característico de los manglares es que cuentan con un ph entre 4.5 y 7.9, mientras que los océanos cuentan con un pH de entre 8.0 y 8.3. Esto explicaría en buena medida la relación presentada entre los distintos transectos y su pH presentado (Vehmaa, et al., 2016; Bhuiyan, *et al.*, 2022). Los organismos analizados anteriormente requieren un pH más básico y al tener un ph más ácido presentan dificultades para sobrevivir y llevar a cabo sus procesos fisiológicos de la mejor manera posible. La acidez en los manglares se debe a que los compuestos químicos usados en la camaronera se basan en compuestos con fosfatados y nitrogenados. Estos son compuestos que influyen a un pH ácido, lo cual explica el porqué de la acidez presentada. Esta puede ser una de las principales causas de porque la acidez es mayor en los transectos tributarios que en la barra.

Turbidez:

A diferencia del resto de variables, la variable turbidez no tiene efecto en ninguna otra variable. Los tres transectos, tributarios y la barra del Jiote, presentan una turbidez bastante parecida y sin diferencias significativas. La turbidez presentada se puede deber a la presencia de actividad de transporte, de pesca, entre otros. Adicionalmente, las aguas más turbias representan una mayor fuente de recursos para organismos superficiales como los copépodos, por lo cual pueden obtener más nutrientes y por consiguiente que las poblaciones que existen sean más numerosas (Bhuiyan, *et al.*, 2022; Derisio, *et al.*, 2014).

Conclusiones:

Basándose en los resultados obtenidos se puede llegar a diferentes conclusiones. Es posible determinar que las variables fisicoquímicas tal como los nitratos, fosfatos y acidez no tienen ningún efecto sobre la abundancia tanto de diatomeas como de dinoflagelados. Tampoco se pudo ver un efecto claro generado por la localidad de los puntos de muestreos sobre la abundancia de estos grupos.

Los análisis fisicoquímicos demostraron que a mayor cantidad de fosfatos incrementa la riqueza general de los organismos vistos en este estudio (copépodos, diatomeas y dinoflagelados). Además, se observó que los nitratos disminuyeron según el transecto. En este caso se puede determinar que la Barra del Jiote tiene un aumento de nitratos y que el transecto tributario 2 tiene una menor concentración de estos. Por otro lado, existe una disminución de los niveles de fosfatos en el Tributario 1. Finalmente se demostró que los niveles de acidez del agua varían según la distancia del transecto sobre la camaronera, en este caso se puede decir que tanto Tributario 1 como Tributario 2 tienen mayor acidez, es decir el pH es menor. La Barra del Jiote presenta un nivel de acidez menor, es decir que el pH es más alto.

Los organismos que presentaron más efectos en su abundancia fueron los copépodos. Uno de los principales efectos fue por parte de los fosfatos. A mayor presencia de fosfatos, se da una mayor abundancia de copépodos. También de manera directamente proporcional afectan el pH, la distancia y la turbidez, generando una mayor abundancia de copépodos. Finalmente podemos concluir que la presencia de copépodos es mayor en los transectos Tributario 1 y Tributario 2.

Material Suplementario:

Para consultar la base de datos, el código para RStudio e información adicional, dirigirse a <https://doi.org/10.5281/zenodo.7964164>.

Agradecimientos:

Agradecemos principalmente el apoyo incondicional de la Universidad del Valle de Guatemala. A los catedráticos Daniel Ariano, Ana Hachoen, Miguel Morales y Diego Incer por su esfuerzo, dedicación y apoyo durante el trabajo de campo, recolección de datos, trabajo de laboratorio y análisis de resultados. Además, agradecemos el apoyo de los estudiantes Alejandra Avendaño, Mariana Rivera y Fernanda Roldán, por su ayuda durante el análisis de muestras de laboratorio y la elaboración de los datos estadísticos.

Referencias:

1. Alcaraz, M., Almeda, R., Calbet, A., Saiz, E., Duarte, C. M., Lasternas, S., Agustí, S., De Santiago, R., Movilla, J. I., & Alonso, A. (2010). The role of arctic zooplankton in biogeochemical cycles: respiration and excretion of ammonia and phosphate during summer. *Polar Biology*, 33(12), 1719-1731. <https://doi.org/10.1007/s00300-010-0789-9>
2. Aranguren-Gassis, M., Kremer, C. T., Klausmeier, C. A., & Litchman, E. (2019). *Nitrogen limitation inhibits marine diatom adaptation to high temperatures*. 22(11), 1860–1869. <https://doi.org/10.1111/ele.13378>
3. Bhuiyan, M. K. A., Billah, M. M., DelValls, T. Á., & Conradi, M. (2022). Intergenerational effects of ocean acidification on reproductive traits of an estuarine copepod. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 557, 151799. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2022.151799>
4. Bowes, M. J., Jarvie, H. P., Halliday, S. J., Skeffington, R. A., Wade, A. J., Loewenthal, M., Gozzard, E., Newman, J. R., & Palmer-Felgate, E. J. (2015). *Characterising phosphorus and nitrate inputs to a rural river using high-frequency concentration-flow relationships*. *The Science of the Total Environment*, 511, 608–620. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.086>
5. Carugati, L., Gatto, B., Rastelli, E., Lo Martire, M., Coral, C., Greco, S., & Danovaro, R. (2018). *Impact of mangrove forests degradation on biodiversity and ecosystem functioning*. *Scientific Reports*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-31683-0>
6. Chen, T.-C., Ho, P.-C., Gong, G.-C., Tsai, A.-Y., Hsieh, C. (2021). Finding Approaches to Exploring the Environmental Factors That Influence Copepod-Induced Trophic Cascades in the East China Sea. *Diversity*, 13, 299. <https://doi.org/10.3390/d13070299>
7. Derisio, C., Braverman, M., Gaitán, E. O., Hozbor, C., Ramírez, F., Carreto, J. I., Botto, F., Gagliardini, D. A., Acha, E. M., & Mianzan, H. (2014). The turbidity front as a habitat for *Acartia tonsa* (Copepoda) in the Río de la Plata, Argentina-Uruguay. *Journal of Sea Research*, 85, 197-204. <https://doi.org/10.1016/j.seares.2013.04.019>
8. Fakhraee, M., Planavsky, N.J., Reinhard, C.T. (2020). The Role of Environmental Factors in the Long-Term Evolution of the Marine Biological Pump. *Nat. Geosci.*, 13, 812–816. <https://doi.org/10.1038/s41561-020-00660-6>
9. Fernandes, L.D.D.A., Fagundes Netto, E.B., Coutinho, R. (2017). Inter-Annual Cascade Effect on Marine Food Web: A Benthic Pathway Lagging Nutrient Supply to Pelagic Fish Stock. *PLoS ONE*, 12, e0184512. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184512>
10. Fukai, Y., Matsuno, K., Fujiwara, A., & Suzuki, K. (2022). Photophysiological response of diatoms in surface sediments to light exposure: A laboratory experiment on a diatom community in sediments from the Chukchi Sea. *Frontiers in Marine Science*, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.998711>
11. González, E. J., Roldán, G., González, E. J., & Roldán, G. (2019). Eutrophication and Phytoplankton: Some Generalities from Lakes and Reservoirs of the Americas. En *Microalgae—From Physiology to Application*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.89010>
12. Hébert, M.P., Beisner, B.E., Maranger, R. (2016). Linking Zooplankton Communities to Ecosystem Functioning: Toward an Effect-Trait Framework. *J. Plankton Res.*, 39, 3–12. <https://doi.org/10.1093/plankt/fbw068>
13. Islam, S. K., & Bhuiyan, M. A. S. (2016). Impact scenarios of shrimp farming in coastal region of Bangladesh: an approach of an ecological model for sustainable management. *Aquaculture International*, 24(4), 1163-1190. <https://doi.org/10.1007/s10499-016-9978-z>
14. Jeong H., Yoo Y., Kim J., Seong K., Kang N., Kim T. (2010). Crecimiento, alimentación y funciones ecológicas de los dinoflagelados mixotróficos y heterótrofos en las redes alimentarias planctónicas marinas. *Ciencia del océano*. J. 45 65–91 [10.1007/s12601-010-0007-2](https://doi.org/10.1007/s12601-010-0007-2).

15. Jin, P., & Agustí, S. (2018). *Fast adaptation of tropical diatoms to increased warming with trade-offs*. 8(1). <https://doi.org/10.1038/S41598-018-36091-y>
16. Kemp, A. J., & Villareal, T. A. (2018). *The case of the diatoms and the muddled mandalas: Time to recognize diatom adaptations to stratified waters*. 167, 138–149. <https://doi.org/10.1016/j.pocean.2018.08.002>
17. Lee, Y., Primavera, J., Guebas, F., McKee, K., Bosire, J., Cannicci, S., Diele, K., Fromard, F., Koedam, N., Marchand, C. et al. (2014). Ecological role and services of tropical mangrove ecosystems: a reassessment. <https://doi.org/10.1111/geb.12155>
18. Li, C., & Wong, J. T. Y. (2019). DNA Damage Response Pathways in Dinoflagellates. *Microorganisms*, 7(7), 191. <https://doi.org/10.3390/microorganisms7070191>
19. Lindström, J., Grebner, W., Rigby, K., & Selander, E. (2017). Effects of predator lipids on dinoflagellate defence mechanisms—Increased bioluminescence capacity. *Scientific Reports*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-13293-4>
20. Nikitashina, V., Stettin, D., & Georg Pohnert. (2022). *Metabolic adaptation of diatoms to hypersalinity*. 201, 113267–113267. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2022.113267>
21. Ortíz, J., Martínez, R., (2020). Diversidad malacológica del humedal marino-costero Las Lisas- La Barrona en el Pacífico de Guatemala. *Ciencia, tecnología y salud* 7(1) <https://doi.org/10.36829/63CTS.v7i1.789>
22. Osuna-Cruz, C. M., Bilcke, G., Vancaester, E., De Decker, S., Bones, A. M., Winge, P., Poulsen, N., Bulankova, P., Verhelst, B., Audoor, S., Belisova, D., Pargana, A., Russo, M., Stock, F., Cirri, E., Brembu, T., Pohnert, G., Piganeau, G., Ferrante, M. I., ... Vandepoele, K. (2020). The *Seminavis robusta* genome provides insights into the evolutionary adaptations of benthic diatoms. *Nature Communications*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17191-8>
23. Prairie, J. C., Sutherland, K. R., Nickols, K. J., & Kaltenberg, A. M. (2012). Biophysical interactions in the plankton: A cross-scale review. *Limnology and oceanography, fluids and environments*, 2(1), 121-145. <https://doi.org/10.1215/21573689-1964713>
24. Prevet, A., Lindström, J., Xu, J., Karlson, B., & Selander, E. (2019). Grazer-induced bioluminescence gives dinoflagellates a competitive edge. *Current Biology*, 29(12), R564–R565. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.05.019>
25. Reta, G. L., Dong, X., Su, B., Hu, X., Bo, H., Wan, H., Liu, J., Li, Y., Peng, T., Ma, H., Wang, K., & Xu, S. (2019). The Influence of Large Scale Phosphate Mining on the Water Quality of the Huangbaihe River Basin in China: Dominant Pollutants and Spatial Distributions. *Mine Water & the Environment*, 38(2), 366–377. <https://doi.org/10.1007/s10230-019-00604-6>
26. Shill, J., Kumar, A., & Rahaman, W. (2013). Abundance and diversity of zooplankton in semi intensive prawn (*Macrobrachium rosenbergii*) farm. 2(1). <https://doi.org/10.1186/2193-1801-2-18>
27. Tang, T., Tang, T., Tan, L., Gu, Y., Jiang, W., & Cai, Q. (2017). Identifying community thresholds for lotic benthic diatoms in response to human disturbance. *Scientific Reports*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-04445-7>
28. Valdés, V., Fernandez, C., Molina, V., Escribano, R., & Joux, F. (2017). Dissolved Compounds Excreted by Copepods Reshape the Active Marine Bacterioplankton Community Composition. *Frontiers in Marine Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00343>
29. Vehmaa, A., Almén, A., Brutemark, A., Paul, A. J., Riebesell, U., Furuhaugen, S., & Engström-Öst, J. (2016). Ocean acidification challenges copepod phenotypic plasticity. *Biogeosciences*, 13(22), 6171-6182. <https://doi.org/10.5194/bg-13-6171-2016>
30. Yuan, L. L., Mitchell, R. M., Pollard, A. I., Nietch, C. T., Pilgrim, E. M., & Smucker, N. J. (2023). *Understanding the effects of phosphorus on diatom richness in rivers and streams using taxon–environment relationships*. *Freshwater Biology*, 68(3), 473–486. <https://doi.org/10.1111/fwb.14040>